

ЗАГОЛОВОК В СТРУКТУРЕ МЕДИАТЕКСТА

преподаватель УзЖОКУ

Гиёсова Максуда Санжаровна

Annotation: This article focuses on the study of headings. We need to understand what a title is, consider its history, role and functions in the structure of modern media text.

Ключевые слова: заголовок, медиатекст, определение, роль, исследования, СМИ

Современная журналистика подчеркивает, что заголовок является одним из основных элементов медиатекста. Несмотря на свою внешнюю простоту, заголовок отражает различные грани действительности: личностные приоритеты автора, позиции редакции, политические и идеологические установки, культурные ценности, технические возможности печатного издания и так далее.

Газетный заголовок прогнозирует реакцию читателя и задает направление для получения ожидаемой реакции. Поэтому некоторые исследователи выделяют заголовок как самостоятельный текст. Данная работа направлена на изучение заголовков. Нам необходимо разобраться, что такое заголовок, рассмотреть его историю, роль и функции в структуре современного медиатекста.

Словарь Даля трактует заголовок, как «выходной лист, первый листок книги или сочинения, где означено его название. Заголовком также называют название отдела, главы книги».¹ Словарь Ожегова уточняет, что заголовок –

¹ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.: - Москва: Русский язык, 1978.

это «название какого-либо произведения или отдела его частей»². Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение – «заголовок – это название литературного произведения, в той или иной степени раскрывающее его содержание»³.

Проанализировав различные определения заголовка, которые дают различные лингвисты, мы выбрали следующие: строка, содержащая название и оформленная особым образом для выделения и привлечения внимания; название небольшого произведения, статьи; выходной лист, первый листок книги или сочинения, где означено название его.

Ознакомившись и подробно рассмотрев вышеприведенные определения, мы даем собственное определение: заголовок – это отдельный текст, являющийся частью текстовой системы, представляющий взаимосвязь с основным медиатекстом, направленный на его выделение, привлечение внимания и повышение интереса читателя.

История заголовка и его роль в современном медиатексте 200-250 лет назад в газетах, выходивших в Китае и других странах, газетного заголовка не было. В начале каждого сообщения в то время указывался только географический пункт и дата отправления информации в редакцию, чтобы читатель мог понять, где и когда это произошло. Первые заголовки были своеобразными анонсами, они размещались на первой странице издания и сообщали о материалах, которые публиковались в номере, но не указывали их места размещения. Поэтому некоторые заголовки дублировались на других страницах, их ставили только над очень важными сообщениями и статьями, чтобы выделить их. В первой половине XIX века заголовки постепенно стали появляться и на других страницах, теперь озаглавливали не только важнейшие материалы, но и литературные произведения, которые часто печатали в газетах и журналах тех лет. Изменилась и навигация. На первой странице

² Ожегов С. И. Словарь русского языка. / С. И. Ожегов, — Москва: ОГИЗ, 1952.

³ Большая Советская энциклопедия – М., 1957. — 352 с.

стали помещать афишу публикуемых материалов, заголовки группировались по тематике, под ними шло краткое содержание материала, указывались номера страниц, где размещался тот или иной материал. Со временем роль навигации заголовка отходит на второй план.

Роль заголовка в современном медиатексте многие исследователи предпочитают не акцентировать, о ней говорится вскользь, формулировка дается в размытой форме, после чего авторы переключаются на классификацию и функцию заголовка. Наиболее подробно роль заголовка Гуревич С. М. Он пишет, что «Заголовки публикаций в газете – неотъемлемый элемент ее дизайна. От их характера и оформления во многом зависит «лицо» периодического издания. Важнейшая их функция – привлечение внимания читателя. Заголовки помогают ему быстро ознакомиться с содержанием номера, понять, о чем сообщают его публикации, что важно в информации, которую ему предлагают, что представляет для него особый интерес»⁴.

Гуревич С. М. считает, что умение оформителей газеты использовать заголовки в очередном номере часто определяет решение читателя – прочитать те публикации, заголовки которых возбудили в нем интерес, или отложить номер в сторону. Газетная практика дает многочисленные примеры того, как в результате неудачного выбора и оформления заголовков резко снижается воздействие важных выступлений газеты на читателей: содержательную статью с неправильно выбранным, невыразительным, неграмотно оформленным заголовком не замечают. И наоборот, яркий заголовок, привлекая читателя своим содержанием и формой, побуждает прочитать следующий за ним текст или рассмотреть стоящую под ним иллюстрацию. Он играет роль крючка, заглотив который, читатель знакомится со своим «уловом» – всей публикацией⁵.

⁴ Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич, - Москва: Аспект Пресс, 2004.

⁵ Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич, - Москва: Аспект Пресс, 2004.

Сегодня ни одно издание уже не может обойтись без заголовка, но его роль с момента появления первых заголовков значительно выросла. Теперь это не только навигация, и даже не информация о тексте, а способ привлечения внимания читателя и побуждение его к прочтению того или иного материала.

Исследователи, в частности Добросклонская Т. Г., отмечают, что применительно к сфере масс-медиа «традиционное определение текста как объединенной смысловой связью последовательности знаковых единиц, основными качествами которой являются связность и целостность, выходит за рамки вербального уровня, приближаясь к семиотической интерпретации понятий, подразумевающей последовательность любых, а не только вербальных знаков. Текст в средствах массовой информации последовательно разворачивается сразу на нескольких уровнях: вербальном, видео-графическом и уровне звукового сопровождения, образуя единое целое».⁶

В периодике большинство заголовков дополняется фотографиями и иллюстрациями, создающими вместе с текстом единый семиотический ряд.

Зрительный образ, быстро и эффективно влияющий на сознание и подсознание («Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»), нередко может изменить все содержание статьи. Зрители забывают, что именно им говорили о герое, но запоминают сопровождающий этот рассказ визуальный образ. Одной из

реализаций этого приема может быть сообщение истинной информации, сопровождаемой показом манипуляционно нагруженного фоторяда, зрительные впечатления имеют более сильное воздействие на сознание. Такие приемы используются в «черном пиаре», например, во время политической кампании.

Информация об оппоненте может быть спокойной, но сопровождается броским заголовком и фотографиями, где человек выставляется в неприглядном виде: нелепый, злой, смешной и т. д.

⁶ Добросклонская Т.Г. «Язык средств массовой информации»: науч. изд. / Т.Г. Добросклонская, - Москва: «КДУ», 2012. - 48 с.

Исходя из того, что зрительный образ оказывает воздействие на сознание читателя, нужно понимать, что текст заголовка, созданный с применением дизайна (коллаж), набранный другим шрифтом и размером, так же служит для зрительного восприятия аудитории.

Большинство газетных заголовков — однострочные, но часто встречаются двухстрочные и значительно реже — трехстрочные и многострочные.

Чем больше строк в заголовке, тем сложнее его правильно набрать.

Набранный крупным шрифтом многострочный заголовок занимает на полосе очень большую площадь и вследствие этого образует темное пятно, которое требуется чем-либо уравновесить. По этой причине многострочные заголовки рекомендуется набирать более мелкими шрифтами. Кроме того, использованию многострочных заголовков препятствует наличие дополнительных заголовков разных уровней (подзаголовок, рубрики и т.п.).

Одна из наиболее распространенных ошибок при оформлении заголовков — неправильное деление на строки. Стремясь сделать «пирамиду», верстальщики стараются поставить сначала длинную строку заголовка, а под ней — короткую или наоборот, но при этом они разрывают его на части, каждая из которых не представляет законченного целого. Если при наборе заголовка выбранным шрифтом строка не входит в формат, надо изменить размер, начертание или даже гарнитуру шрифта, поскольку обязательно нужно сохранить правильное смысловое деление на строки⁷.

При разбивке заголовка на строки не допускаются переносы слов, а также отделение имени или инициалов от фамилии. Следует внимательно следить и за расположением союзов, частиц «не» и «ни», предлогов, не допуская их отрыва от слов, к которым они относятся.

Разбив заголовок на строки, надо правильно разместить его относительно текста, к которому он относится. Все приемы размещения можно свести к двум

⁷ Кожина Н.А. Способы выражения заглавия в заглавиях художественных текстов. Проблемы экспрессивной стилистики: учебное пособие / Н.А. Кожина, - Ростов н/Д, 1987. - с. 21-30.

основным. Первый — постановка заголовка симметрично, по центральной оси газетного материала; при этом учитывается весь формат, на который разверстана статья или заметка. Второй — размещение заголовка асимметрично по отношению к тексту, с выключкой влево или вправо от центральной оси.

Таким образом, можно сделать вывод, что заголовок является одним из основных элементов современных СМК, так как рассматривается в качестве зрительного образа, отдельного текста и несет в себе номинативную, информативную, разделительную, рекламную, интегративную и оценочно-экспрессивную функции. При этом в зависимости от типа текста, у заголовка, на первый план выхолит либо информативная, либо оценочно-экспрессивная, либо рекламная функция. По степени преобладания функции можно судить о типах заголовка - неинформационном или информационном.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова Текст. / Э.С. Азнаурова. – Ташкент, 1988.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.: - Москва: Русский язык, 1978.
3. Кожина Н.А. Способы выражения заглавия в заглавиях художественных текстов. Проблемы экспрессивной стилистики: учебное пособие / Н.А. Кожина, - Ростов н/Д, 1987. – с. 21-30.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка. / С. И. Ожегов, — Москва: ОГИЗ, 1952.
5. Турчинская Э. И. Соотношение заголовка и текста в газетно-публицистическом стиле. Текст / Э. И. Турчинская, – Москва: УОР, 1984. - 47 с., 52 с.
6. Большая Советская энциклопедия – М., 1957. – 352 с.
7. Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич, - Москва: Аспект Пресс, 2004.

8. Добросклонская Т.Г. «Язык средств массовой информации»: науч. изд. /
Т.Г. Добросклонская, - Москва: «КДУ», 2012. - 48 с.